

QALAMPIR YALPIZ (MENTHA PIPERITA) NING DORIVORLIK XUSUSIYATLARI

¹Ro‘ziyeva Muxlisa, ²Xusanova Sojida

^{1,2}Denov Tadbirkorlik va Pedagogika Instituti Aniq va Tabiiy fanlar fakulteti Biologiya (turlari bo‘yicha) yo‘nalishi 3-kurs 11-B guruh talabalari

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14212605>

Annotatsiya. Ushbu maqolada qalampir yalpiz (*Mentha piperita*) o‘simligi haqida ma‘lumot berilgan. Qalampir yalpiz labguldoshlar- Lamiaceae oilasiga mansub. Shuningdek maqolada qalampir yalpizning tuzilishi, kimyoviy tarkibi hamda dorivorlik xususiyatlari haqida ma‘lumot berilgan.

Kalit so‘zlar: efir moyi, karvavol, validol, izovalerin, oq qalampir yalpiz, qora qalampir yalpiz, damlama, nastoyka.

Аннотация. В этой статье представлена информация о мяте перечной. Мята перечная относится к семейству яснотковых. Также в статье приведены сведения о строении, химическом составе и лечебных свойствах мяты перечной.

Ключевые слова: эфирное масло, карвалол, валидол, изовалирин, мята белая, мята черная, настойка.

Abstract. This article provides information about the peppermint plant. Peppermint belongs to the Lamiaceae family. The article also provides information on the structure, chemical composition and medicinal properties of peppermint.

Keywords: essential oil, carvalol, validol, isovalerin, white peppermint, black peppermint, tincture.

Kirish.

Yer yuzida 500000 dan ortiq o‘simlik turi ma‘lum bo‘lib, bu o‘simliklar ichida zaharli va dorivorlik xususiyatiga ega bo‘lgan turlari bor. Qadimdan insonlar xalq tabobati hamda tibbiyotdan o‘simliklarni yer ustki va yer ostki qismidan foydalanib kelgan. Qadimdan insoniyat ko‘pgina kassaliklarni davolashda shifobaxsh o‘simliklardan malhamlar, damlamalar tayyorlab, xastalik bilan og‘rigan bemorlarni davolashda foydalanib kelganlar. Insonlar o‘simliklardan faqat dori sifatida foydalanib qolmay, balki oziq-ovqat, bo‘yoqlar, kiyim-kechak, va zararkunandalarga qarshi kurashishda ham keng foydalanib kelgan. Dorivor o‘simliklar ichida o‘z ahamiyati bilan ajralib turuvchi o‘simliklardan bir qalampir yalpiz. Qalampir yalpiz labguldoshlar – Lamiaceae (Labiatae) oilasiga mansub bo‘lib, bo‘yi 30 – 100 sm keladigan, ko‘p yillik o‘t o‘simlik hisoblanadi. Poyasi bir nechta, tik o‘sadi, to‘rt qirrali, barglari cho‘ziq tuxumsimon yoki nishtarsimon, o‘tkir uchli, arrasimon, notekis qirrali bo‘lib, qisqa bandi yordamida poyada qarama-qarshi o‘rnashgan. Qizil binafsha rangli mayda gullari poyasi bilan shoxlari uchida g‘uj joylashgan boshqosimon to‘pgulni hosil qiladi. Yalpizning mevasi – to‘rtta yong‘oqcha, yalpiz iyun – sentabr oylarida gullaydi. *Mentha piperita* L. Madaniy yalpiz o‘simligi yovvoyi yalpiz turlari – suv yalpizi (*Mentha aquatica*) va yalpiz (*Mentha spicata*)ni duragaylash yo‘li bilan olingan. Qalampir yalpiz MDH mamlakatlarida yovvoyi holda uchramaydi. U Ukraina, Belorussiya va Moldaviya respublikalarida, Rossiyada yalpizning naslchilik navlari Krasnodar o‘lkasi va Voronej viloyatida sanoat miqyosida yetishtiriladi. Markaziy Osiyo davlatlarida madaniy sharoitlarda o‘stiriladi.

1-rasm. Qalampir yalpiz barglaridan tayyorlangan damlama

Barglari va poyalarining yuqori tarkibida asosan efir moyi (mentol) bor, xususan o'simlik bargida 2,40 – 2.75 foiz, gul to'plamida 4 – 6 foiz, poyasida 0,3 foiz efir moyi bo'ladi. Qalampir yalpizning yangi navlari tarkibida 4 – 5 foizgacha efir moyi bor. Tabobatda qalampir yalpiz barglaridan oshqozon-ichak yo'llari kasalliklarida antiseptik va yalig'lanishga qarshi vosita sifatida foydalaniladi. Efir moyi antiseptik vosita sifatida tish tozalash kukuni, «korvalol», «validol» tarkibiga kiradi. Qalampir yalpiz qadimdan xalq tabobatida turli kasalliklarni davolash uchun ishlatilgan. Abu Ali ibn Sino qalampir yalpiz bilan bosh va quloq og'rig'ini davolagan hamda ovqat hazmini yaxshilash, yaralarni, sariq va boshqa kasalliklarni davolash uchun ishlatilgan. Qalampir yalpiz bargi va efir moyining dorivor preparatlari (damlamasi, nastoykasi va yalpiz suvi) ko'ngil aynishini va qusishni to'xtatishda hamda ovqat hazmini yaxshilashda ishlatiladi. Yalpiz suvi yana og'iz chayqash, dorilar ta'mini yaxshilash uchun qo'llaniladi. Bargidan damlama, efir moyidan yalpiz suvi, nastoyka tayyorlanadi; mentol migren qalami va validol 1% (izovalerian kislotaning mentol bilan hosil qilgan murakkab efiridagi mentolning 25 – 30 foizli eritmasi) tarkibiga kiradi. Bargi tinchlantiruvchi, o't haydovchi, me'da kasalliklarida ishlatiladigan yig'malar — choylar va qorin og'rig'ini qoldirish uchun ishlatiladigan tabletka va tomchilar tarkibiga kiradi. Mentol ingofen tarkibiga kiradi. Yalpizning boshqa turlari tarkibida ham mentol bor.

Qalampir yalpizning ikki tur xili bor: qora qalampir yalpiz va oq qalampir yalpiz. Oq qalampir yalpizning poya va tomirlari oq yashil, qora qalampir yalpizning poya va tomirlari esa qizil-binafsha rangda bo'ladi. Dorivor mahsulot sifatida, asosan, qora qalampir yalpiz tur xili o'stiriladi. Yalpizning oq tur xilining hidi nozik va yoqimli bo'lgani uchun u parfumeriya (atirupa) va oziq-ovqat sanoati uchun o'stiriladi. Qora qalampir yalpiz - Piper nigrum butun dunyoda ishlatiladigan eng mashhur ziravorlardan biridir. Hindistonda odatda Kaali Mirch nomi bilan tanilgan qora qalampir yalpiz pishmagan yashil rezavorlarning quritilgan shaklidir. Qora qalampir yalpiz A va K vitaminlariga, shuningdek, xun tolalari, kaltsiy, magniy, kaliy, marganets, fosfor va beta-karotinga boy. Qora qalampir yalpiz yog'i asab tizimini mukammal tinchlantiradi va normalizatsiya qiladi. Qora qalampir yalpiz yog'i uyquchanlik yoki letargiyaga olib kelmaydi. Miya faoliyatini yaxshilaydi va xotirani mustahkamlaydi. Qora qalampir yalpiz urug'ini ko'paytirish bahorda sodir bo'ladi. Uning urug'ini qor erishi bilanoq mart oyining boshida ekish tavsiya etiladi. Keyinchalik ekish mumkin, lekin mavsum oxiriga kelib o'simlik to'liq rivojlana olmaydi va birinchi qishga tayyorlana olmaydi

2-rasm. Qora qalampir yalpiz urug‘i va moyi

Oq qalampir yalpiz efir moyi quritilgan urug‘larni qayta ishlash orqali olinadi, i qora qalampir yalpiz - Piperaceae oilasiga tegishli. Piperin, karyofilin, sabinen, limonen kabi kuchli bioaktiv moddalar mavjud. Shuningdek, u turli xil kasalliklariga qarshi yordam beradigan antiseptik, antioksidant, immunitetni mustahkamlovchi va mikroblarga qarshi fazilatlariga ega. Oq qalampir efir moyi tanaga tinchlantiruvchi ta'sir ko'rsatadi va yoshartirishga yordam beradi

Damlamani tayyorlash uchun 5 g qalampir yalpiz barglari yoki 5 ta filtr-paket sirlangan idishga solinadi va ustidan 1 stakan (200 ml) xona xaroratidagi qaynatilgan suv quyiladi, qopqoq bilan yopiladi va 15 minut davomida (qaynab turgan) suv hammomida qizdiriladi, keyin 45 minut davomida xona xaroratida sovutiladi, doka yordamida suzib o‘tkaziladi, qolgan xomashyo siqiladi (filtr-paketlar olinadi hamda dokasiz siqiladi). Olingan damlamaning xajmi qaynatilgan suv bilan dastlabki hajmigacha yetkaziladi. Damlamani salqin joyda 2 sutkagacha saqlash mumkin. 1 osh qoshiqdan kuniga 3-4 marta ovqatdan 15 minut oldin qabul qilinadi.

Xulosa qilib aytganda qalampir yalpizning dorivorlik xususiyatlari juda ko‘p. Tabobatda qalampir yalpizning bargidan, urug‘idan yog‘idan keng foydalaniladi. Uning ikkita turi: oq va qora qalampir yalpiz juda foydali.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. T.Berdiyev, M.X.Hakimova, G.B.Maxmudova. O‘rmon dorivor o‘simliklari “Sano-standart” nashriyoti – Toshkent – 2016 – 151-152 b.
2. Sulaymonov I.J., Ergashev D.T. Dorivor o‘simliklar yetishtirish texnologiyasi fanidan amaliy mashg‘ulotlar. Namangan-2020 – 85-86 b.
3. H. X. Xolmatov, O‘. A. Ahmedov. Farmakognoziya 1-qism. Cho‘lpon nomidagi nashriyot – matbaa ijodiy uyi Toshkent -2008 – 193 – 196 – 197 – b.